

<https://doi.org/10.5281/zenodo.18286922>

VIRTUAL REALLIKNING ZAMONAVIY HAYOTGA TASIRINI FALSAFIY BASHORATLASH

Normo‘minova Nasiba Dilshod qizi

Angren univesiteti “Gumanitar va ijtimoiy fanlar”

kafedrası falsafa fani o‘qituvchisi.

E-mail: nasibanormomino3@gmail.com

ANNOTATSIYA

Virtual reallik texnologiyalarining jadal rivojlanishi zamonaviy jamiyat hayotining kognitiv, ijtimoiy va madaniy tuzilmalariga sezilarli ta’sir ko‘rsatmoqda. Mazkur jarayon ilmiy va falsafiy bashorat masalasini dolzarb muammoga aylantirmoqda. Ushbu maqolaning maqsadi virtual reallikning zamonaviy hayotga ta’sirini falsafiy-gnoseologik va sinergetik yondashuv asosida bashoratlashdan iborat. Tadqiqot texnologik determinizm yoki sof futuristik qarashlardan farqli o‘laroq, virtual reallikni inson bilishi, tajribasi va ijtimoiy munosabatlarini o‘zgartiruvchi murakkab, nohiziqsiz tizim sifatida tahlil qiladi.

Tadqiqot metodologiyasi sinergetik-falsafiy tahlil, konseptual modellashtirish, taqqoslama va gnoseologik rekonstruksiya usullariga tayangan. Ushbu metodlar virtual reallikning kognitiv jarayonlar, ijtimoiy identitet, madaniy qadriyatlar hamda axloqiy me’yorlarga ta’sir etish mexanizmlarini aniqlash imkonini beradi. Tadqiqot natijasida virtual reallik ta’sirining qisqa, o‘rta va uzoq muddatli bashorat modellarini o‘z ichiga olgan kontseptual tasnif ishlab chiqildi.

Kalit so‘zlar. Virtual reallik; ilmiy bashorat; gnoseologiya; sinergetik yondashuv; zamonaviy jamiyat; raqamli transformatsiya; inson bilishi.

FORECASTING THE IMPACT OF VIRTUAL REALITY ON MODERN LIFE

Normo‘minova Nasiba Dilshod qizi

Lecturer at Angren University

E-mail: nasibanormomino3@gmail.com

ABSTRACT

The rapid development of virtual reality technologies has significantly transformed contemporary social, cognitive, and cultural environments, raising new challenges for scientific and philosophical forecasting. This article aims to predict the impact of virtual reality on modern life by applying a philosophical and gnoseological perspective combined with a synergetic approach. Unlike purely technological or optimistic futurist interpretations, the study considers virtual reality as a complex, non-linear system influencing human perception, identity, and social interaction. The research methodology is based on synergetic-philosophical analysis, conceptual modeling, and comparative theoretical reconstruction. These methods allow the identification of key mechanisms through which virtual reality reshapes cognitive processes, social relations, value systems, and ethical norms. The results of the study propose a conceptual model of virtual reality influence, structured across short-term, medium-term, and long-term prognostic dimensions.

Key words: Virtual reality; scientific forecasting; gnoseology; synergetic approach; modern society; digital transformation; human cognition

VIRTUAL REALLIKNING ZAMONAVIY HAYOTGA TAIRINI FALSAFIY BASHORATLASH

Нормоминова Насиба Дилшод кизи
Преподаватель Ангреновского университета
E-mail: nasibanormominoва3@gmail.com

АННОТАЦИЯ

Быстрое развитие технологий виртуальной реальности значительно трансформирует современные социальные, когнитивные и культурные среды, создавая новые вызовы для научного и философского прогнозирования. Цель данной статьи — предсказать влияние виртуальной реальности на современную жизнь, применяя философский и гносеологический подход в сочетании с синергетическим анализом. В отличие от чисто технологических или оптимистических футуристических интерпретаций, исследование рассматривает виртуальную реальность как сложную, нелинейную систему, влияющую на восприятие человека, идентичность и социальное взаимодействие.

Ключевые слова: виртуальная реальность; научное прогнозирование; гносеология; синергетический подход; современное общество; цифровая трансформация; человеческое познание

Kirish va dolzarbligi. Insoniyat hayotidagi so‘nggi o‘n yilliklarda raqamli texnologiyalarning jaddalikda rivojlanib borishi odamlar hayotining barcha sohalariga o‘zing sezilarli tasirini o‘tkazib bormoqda. Ayniqsa, virtual reallik texnologiyalari nafaqat texnik vosita sifatida, balki insonning borliqni idrok etishi, tajriba orttirishi va ijtimoiy munosabatlarni shakllantirishida muhim omilga aylanib bormoqda. Virtual muhitlarning keng yoyilishi natijasida an’anaviy “reallik” tushunchasi bahsli mavzuga aylanib qolmoqda, bu esa ilmiy va falsafiy bashorat masalasini dolzarb muammo sifatida kun tartibiga olib chiqmoqda. Bugungi kungacha virtual reallik ko‘pincha texnologik innovatsiya yoki ko‘ngilochar vosita sifatida baholanib kelingan. Biroq bunday yondashuv mazkur hodisaning chuqur gnoseologik va ijtimoiy oqibatlarini to‘liq ochib bera olmaydi. Virtual muhitda inson idroki, xotirasi, emotsional tajribasi va identiteti yangi shakllarda namoyon bo‘lmoqda. Natijada, bilish jarayonlari va ijtimoiy aloqalar o‘rtasidagi an’anaviy chegaralar tobora noaniqlashib bormoqda. Shu jihatdan, virtual reallikni faqat texnik taraqqiyot mahsuli sifatida emas, balki murakkab va noxiziqli ijtimoiy-madaniy hodisa sifatida tahlil qilish zarurati yuzaga keladi. Zamonaviy ilmiy bashorat ko‘pincha chiziqli rivojlanish modellari yoki texnologik determinizmga asoslanadi. Bunday yondashuvlarda inson omili ikkilamchi ahamiyat kasb etadi, texnologik imkoniyatlar esa mutlaq ustuvorlikka ega bo‘ladi. Virtual reallik misolida bunday bashoratlar cheklangan bo‘lib, ular inson ongining moslashuvchanligi, ijtimoiy qadriyatlarining o‘zgaruvchanligi va madaniy kontekstlarning xilma-xilligini yetarli darajada hisobga olmaydi. Shu sababli virtual reallikning zamonaviy hayotga ta’sirini bashoratlashda falsafiy yondashuv, xususan, gnoseologik va sinergetik tahlil alohida ahamiyat kasb etadi.

Sinergetik yondashuv virtual reallikni o‘z-o‘zini tashkil etuvchi, ko‘p darajali va dinamik tizim sifatida ko‘rib chiqish imkonini beradi. Bu yondashuv virtual muhitlarning inson bilishi va ijtimoiy tuzilmalarga ta’sirini chiziqli sabab–oqibat munosabatlari orqali emas, balki murakkab o‘zaro ta’sirlar majmui sifatida tushuntirishga yordam beradi. Aynan shu nuqtai nazardan virtual reallikning kelajakdagi rivojlanish yo‘nalishlarini bashoratlash ilmiy va nazariy jihatdan asoslangan bo‘lishi mumkin. Berilayotgan tahlilda virtual reallikning zamonaviy hayotga ta’sirini bashoratlashga qaratilgan bo‘lib, uning asosiy e’tibori inson bilishi, ijtimoiy munosabatlar va madaniy qadriyatlarining o‘zgarish mexanizmlarini aniqlashga qaratiladi. Mazkur tahlilda virtual reallik texnologiyalarining qisqa, o‘rta va uzoq muddatli ta’sir yo‘nalishlarini aniqlashga urinish qilinadi. Bu esa virtual muhitlarning nafaqat imkoniyatlarini, balki ehtimoliy gnoseologik va axloqiy cheklovlarini ham ko‘rsatib berishga xizmat qiladi. Shunday qilib, ushbu maqola virtual reallikni zamonaviy jamiyat rivojining muhim omili sifatida talqin etib, uni ilmiy bashorat nuqtai nazaridan falsafiy asoslashni maqsad qiladi. Tadqiqot natijalari

virtual reallikning kelajakdagi o'zni va uning insoniy tajribaga ta'sirini chuqurroq anglashga xizmat qilishi bilan birga, raqamli jamiyat sharoitida mas'uliyatli va ongli texnologik rivojlanish strategiyalarini ishlab chiqishga nazariy asos bo'lib xizmat qiladi.

METODLAR VA O'RGANILGANLIK DARAJASI

Ushbu mavzuni tadqiq etish virtual reallikni zamaonaviy hayotga kelgusidagi tasirlarini bashoratlashga qaratilgan bo'lib, u falsafiy-nazariy dahldor hisoblanadi. Tahlil jarayonida virtual reallikning zamonaviy hayotga ta'sirini bashoratlashga qaratilgan bo'lib, u falsafiy-nazariy yo'nalishga mansub hisoblanadi. Tadqiqotda empirik eksperimentlardan ko'ra, virtual reallikning inson bilishi, ijtimoiy munosabatlar va madaniy jarayonlarga ta'sirini ochib beruvchi konseptual va gnoseologik tahlil usullariga ustuvorlik berildi. Bunday yondashuv virtual reallikni oddiy texnologik vosita sifatida emas, balki murakkab va ko'p darajali ijtimoiy hodisa sifatida talqin qilish imkonini beradi. Tadqiqotning metodologik asosi sifatida sinergetik-falsafiy yondashuv tanlandi. Ushbu yondashuv virtual reallikni o'z-o'zini tashkil etuvchi, noxiziq va dinamik tizim sifatida ko'rib chiqishga imkon beradi.

MUHOKAMA

Bugun butun dunyoda, xususan O'zbekistonda ham virtual olam tasiriga berilish va unga qul bo'lish holatlari judayam shiddat bilan quloq yoymoqda. Virtual reallikni kelajakka tasirlarini bashorat qilishda sinergetik tahlil orqali virtual muhitlar va inson omili o'rtasidagi o'zaro ta'sir jarayonlari chiziqli sabab-oqibat munosabatlari doirasidan tashqarida tahlil qilinadi. Bu esa virtual reallikning qisqa, o'rta va uzoq muddatli ta'sirlarini bashoratlashda muhim nazariy asos bo'lib xizmat qiladi. Ilmiy tahlil jarayonida gnoseologik rekonstruksiya usuli qo'llanildi. Ushbu usul virtual reallik sharoitida bilish jarayonlarining o'zgarishini, xususan, idrok, xotira, emotsional tajriba va identitet shakllanishidagi transformatsiyalarni tahlil qilishga yo'naltirilgan. Gnoseologik yondashuv virtual muhitlarning inson tajribasini kengaytiruvchi imkoniyatlari bilan bir qatorda, yangi bilish cheklovlari va epistemologik xavflarni ham aniqlash imkonini beradi. Shuningdek, tadqiqotda taqqoslama-analitik usuldan foydalanildi. Bu usul yordamida virtual va an'anaviy reallik sharoitidagi ijtimoiy munosabatlar, kommunikatsiya shakllari hamda qadriyat tizimlari o'rtasidagi farqlar tahlil qilindi. Taqqoslama tahlil virtual reallikning jamiyat hayotiga ta'sirini tarixiy va madaniy kontekstda baholashga xizmat qiladi.

Virtual reallikning kelajakdagi rivojlanish yo'nalishlarini aniqlash maqsadida konseptual modellashtirish usuli qo'llanildi. Ushbu usul asosida virtual reallik ta'sirining kognitiv, ijtimoiy, madaniy va axloqiy o'lchovlarini o'z ichiga olgan bashorat modeli ishlab chiqildi. Model virtual reallikning zamonaviy jamiyatga ta'sirini qisqa, o'rta va uzoq muddatli istiqbollarda tahlil qilish imkonini beradi.

Tadqiqot metodologiyasining muhim jihati shundan iboratki, unda texnologik determinizmga asoslangan yondashuvlardan qochilib, inson omili markaziy o'ringa qo'yildi. Virtual reallikning rivoji faqat texnik imkoniyatlar bilan emas, balki ijtimoiy ehtiyojlar, madaniy qadriyatlar va insoniy tanlovlar bilan belgilanadi degan g'oya metodologik tamoyil sifatida qabul qilindi. Shu bois, tadqiqot natijalari virtual reallikning kelajakdagi ta'sirini bashoratlashda tanqidiy tafakkur va falsafiy yondashuvning muhimligini asoslashga qaratilgan. Tahlil natijalari shuni ko'rsatdiki, virtual reallik inson idrokini kengaytiradi, lekin bir vaqtning o'zida bilish cheklavlarini ham yuzaga chiqaradi. Masalan:

virtual muhitda faoliyat ko'rsatish xotira va e'tibor jarayonlarini intensivlashtiradi,

lekin real ijtimoiy interaktsiyalardan uzilish, kognitiv "cheklanganlik" xavfini oshiradi. Bundan kelib chiqadiki, kognitiv ta'sir qisqa va o'rta muddatlarda ijobiy bo'lsa-da, uzoq muddatli rivojlanishda inson ongini virtual muhitga qaram qiluvchi potentsial xavflar mavjud.

Ijtimoiy yo'nalish

Virtual reallik ijtimoiy munosabatlarni qayta shakllantiradi. Tadqiqot natijalari quyidagilarni ko'rsatdi:

virtual platformalarda identitetni modifikatsiya qilish imkoniyati oshadi, insonlar orasidagi interaktsiya qoidalari va kommunikatsiya shakllari o'zgaradi, real dunyo va virtual dunyo o'rtasida ijtimoiy rol va mas'uliyat chegaralari noaniqlashadi. Bundan kelib chiqib, virtual reallik ijtimoiy tarmoqlar va professional muhitda samarali boshqaruvni talab qiladi.

Virtual reallikning ijtimoiy ta'sir yo'nalishlari va qisqa/o'rta/uzoq muddatli bashorat)

Madaniy yo'nalish

Virtual reallik madaniy qadriyatlarni ham o'zgartiradi: vizual va interaktiv kontent orqali madaniy tajriba diversifikatsiyalanadi, insonlar turli madaniy kodlar bilan tajriba almashish imkoniga ega bo'ladi, ba'zi an'anaviy qadriyatlar erkinlik va texnologik erkinlik ostida yumshaydi. Boshqacha aytganda, madaniy transformatsiya virtual reallik orqali tezlashadi, lekin globalizatsiya va lokal qadriyatlar ziddiyatini ham kuchaytiradi.

Axloqiy yo'nalish

Tahlil shuni ko'rsatdiki, virtual reallik inson mas'uliyati va axloqiy qarorlar tizimini qayta shakllantiradi:

virtual tajriba orqali axloqiy qarorlar simulyatsiya qilinadi,

lekin real oqibatlardan uzilish axloqiy mas'uliyatni pasaytirishi mumkin,

bu esa uzoq muddatli ijtimoiy natijalarni bashorat qilishni murakkablashtiradi.

Bashorat modeli

Natijalarga asoslanib, virtual reallikning ta'sirini qisqa, o'rta va uzoq muddatli bashoratlar bilan ifodalovchi kontseptual model ishlab chiqildi:

Qisqa muddat (1–5 yil): idrok va kommunikatsiyada sezilarli o'zgarishlar, asosiy foyda — kognitiv va interaktiv tajriba

O'rta muddat (5–15 yil): ijtimoiy rol va identitet transformatsiyasi, madaniy qadriyatlarning diversifikatsiyasi

Uzoq muddat (15+ yil): epistemologik va axloqiy cheklovlar, inson ongini virtual muhitga qaramligi ehtimoli

Virtual reallikning bashorat modeli)

XULOSA QISMI

Virtual reallik zamonaviy hayotga keng qamrovli ta'sir ko'rsatadi.

Kognitiv, ijtimoiy, madaniy va axloqiy yo'nalishlarda transformatsiyalar yuz beradi.

Bashorat modeli tadqiqotning nazariy asosini mustahkamlaydi va keyingi muhokama bo'limi uchun platforma yaratadi. Ilmiy bashoratlarning gnoseologik funksiyalari zamonaviy ilmiy bilimlarning ajralmas bir qismiga aylanib ulgurgan. Globallashuv tendensiyasi ularning ahamiyatini tobora ortirib bormoqda, chunki ular nazariyalarni tasdiqlash, jamiyatning turli sohalarida qaror qabul qilishni asoslash, xalqaro hamkorlikni mustahkamlash, bilimlarni kengaytirish va integratsiya qilish, fanga ishonchni mustahkamlash, axloqiy muammolarni hal qilish va barqaror rivojlanishni rag'batlantiradi. Bu funksional xususiyatlarning barchasi bizning dunyo haqidagi tushunchamizni shakillantirishda va global muammolarga javob berishda ilmiy bashoratlarning konseptual ahamiyatini ta'kidlaydi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI: (REFERENCES)

1. Beck, U. (2009). World at Risk. Polity Press.
2. Bilish falsafasi (Q. Nazarov) T.: "Universitet nazshriyoti". 2005-yil 64-bet.
3. Bozarov D.M. Sinergetik paradigma. Monografiya, "Universitet" nashriyoti, - Toshkent. – 2009. – B 148.
4. Giddens, A. (1999). Runaway World: How Globalization is Reshaping Our Lives. Profile Books.
5. Арефьева Н.Т. Прогнозирование социокультурного развития: теоретико-методологические подходы // автореферат диссертации на соискание ученой степени доктора философских наук по ВАК РФ 24.00.01. – М., 2010. – С. 3
6. Атамуратов С. Национальное самосознание и интернациональное воспитание. - Т., 1991.

7. Бестужев-Лада И.В. Социальный прогноз и социальные нововедения // Социологические исследования. 1990. № 8, - С.34-39.
8. Гендин А.М. Методологические ориентиры современной буржуазной футурологии // Вопросы философии. - 1988. -№ 3;
9. Ижтимоий тизимни тадқиқ қилиш: синергетика ва унинг имкониятлари (И.И.Ризаев) ISBN 978-9910-743-40-5 © «Fan ziyosi» нашриёти, 2024 й 210
10. Косолапов В.В., Лисичкин В.А. Критика буржуазных концепций будущего. - М., 1978;
11. Федоров Р.В., Пафомова Л.А. Значение мировоззренческих парадигм в формировании концептуального основания социального прогноза. (2021). Discourse, 7(1):17-31. doi: 10.32603/2412-8562-2021-7-1-17-31
12. Шахназаров Г.Х. Куда идет человечество? (Критические очерки немарксистских концепций будущего). - М., 1985